

PEDAGOGIK YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI VA ULARNI
TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASH

Sharipov Farhod Fazliddinovich

PhD.

Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7298021>

Annotatsiya. Maqolada 78edagogic yondashuvlarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi, ularning integratsiyasi muhokama qilinadi. Kompetentsiyaga asoslangan, texnologik va harakat yondashuvlarini birlashtirish asosida mavzuni o'rganishda talabalarning o'quv va kognitiv kompetentsiyalari va tafakkurini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: 78edagogic yondashuvlar, ta'lim, integratsiya, o'qitish va o'qitish kompetensiyalari, fikrlash, axborot texnologiyalari.

Zamonaviy ta'lim tizimining maqsadi global ishlab chiqarish maydoniga kirishdir. Bu jarayon 78edagogic nazariya va o'quv jarayoni amaliyotida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ta'lim texnologiyalarining uzluksiz takomillashib borishi tufayli yuqori malakali mutaxassis egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalar va ularni qo'llash miqdori tobora ortib bormoqda. Jamiyatning ijtimoiy ongi, kasbiy bilim va ko'nikmalari darajasi bilan bir qatorda ilmiy taraqqiyot sur'ati bilan birga umumiy madaniyat darajasi ham sezilarli darajada oshib bormoqda. Texnik taraqqiyot inson hayotining shakllariga mos kelmaydigan bo'lib qoldi. Bu nafaqat bilim darajasini oshirishni, balki mutaxassisni doimiy ravishda tayyorlashni va uning tafakkurini shakllantirishni, uni bugungi kunda tez o'zgaruvchan iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va axborot jarayonlariga qo'shishni talab qiladi. Bu esa o'qitish jarayoniga ta'lim texnologiyasini kiritishni talab etadi. Ta'lim texnologiyasi-bu o'quv jarayonining maqsadlari, mazmuni, tashkil etilishi va o'tkazilishi bilan bog'liq muammolarning bir butun majmui. Optimallashtiruvchi metodik, didaktik, psixologik va 78edagogic yondashuvlar tizimi va uni boshqarish, samaradorligini oshirish tamoyillari va usullari, talabalar faoliyatida zarur o'zgarishlarni amalga oshirish: o'qitish usullari va metodlarining maxsus kombinatsiyasi, rejalashtirilgan natijalarga erishishni talab qiladi. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talaba shaxsini shakllantirish jarayoni loyihasiga ta'lim mazmuni, didaktik jarayonlar va ta'limning tashkiliy shakllarining 78edagogic78 zanjirlarini kiritishni talab qiladi. Didaktik jarayonning tarkibiy qismlari o'quvchining o'quv faoliyatiga barqaror qiziqish sifatida motivatsiyasi bo'lib, uning natijasida yangi bilimlar olinadi, usullari ta'lim maqsadiga qarab

o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Ta'limning didaktik texnologiyalari didaktik tizimning uch tarkibiy qismidan foydalanish orqali ta'minlanadi: didaktik jarayonlar, tashkiliy shakllar va o'qituvchilarning vakolatlari.

Evropa va Osiyodagi ko'plab universitetlar 79edagogic yondashuvlarni birlashtirish va ularni o'quv jarayonida qo'llash, fanlararo integratsiya, mutaxassislarning fanlararo guruhlarini yaratish va fanlararo loyihalarda talabalarning ishtirokiga asoslangan ko'p tarmoqli modelga ega. Ta'lim amaliyotida keng ilmiy va kasbiy asosga ega bo'lgan 79edagogic yondashuvlarning integratsiyasi fan, topologiya sohasida rivojlanishga tayyor mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan. Zamonaviy ma'noda kasb-hunar ta'limi sifati nafaqat mutaxassis tomonidan, balki milliy, mintaqaviy va hududiy darajada barqaror rivojlanishga hissa qo'shadigan fanlararo amaliy ilmiy muammolarni hal qilish uchun olingan kasbiy vakolatlardan foydalanishga tayyorligi va qobiliyati bilan ham belgilanadi. Bunga fanlararo integratsiya talablari va barqaror rivojlanish voqeliklarini hisobga olgan holda yuqori malakali mutaxassislar tarkibini va ularni oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash metodikasini yangilash kiradi. Integratsiya-alohida bo'laklar yoki elementlarning bir-biriga qo'shib, bir butun bo'lib yaxlitlanishidir. Oliy ta'limdagi fanlararo integratsiya nafaqat o'quv fanlari, bloklar, komplekslar yoki ilmiy aloqalarning an'anaviy kombinatsiyasi, balki aholining o'sishi, axborotlashtirish, ilmiy yondashuv va fanlararo o'zaro bog'liqlik, mehnat bozoridagi ijtimoiy-iqtisodiy integratsiya va boshqa ijtimoiy-madaniy sharoitlarning yangi mohiyati bilan ham belgilanishi kerak. 79edagogic yondashuvlarning fanlar mazmuniga integratsiyasini amalga oshirish bilan tavsiflanadi. Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyati va texnologiyasi, hozirgi amaliy muammolar, shuningdek oliy ta'limda o'qitish va o'quv jarayonlarini muvofiqlashtirish yoki falsafiy fanlarga fanlararo integratsiyaning psixologik va 79edagogic jihatlari mohiyatini didaktik taqdimot. Bu vazifalarning mazmuni ta'lim mazmunini integratsiyalashning turli darajalari bilan tavsiflanadi, bu esa turli tiplar – gorizontol va 79edagogi integratsiya mohiyatini ochib berishga imkon beradi. Gorizontol integratsiya bir fan doirasida bir vaqtning o'zida ikki-uch fan predmetiga oid muammolarni o'rganishni yoki amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarni hal qilishni, shuningdek, o'rganilayotgan muammoni yaxlit ko'rishning umumiy mazmuni va usullarini topishni taklif qiladi. Vertikal integratsiya jarayonida tor kasbiy vazifalar emas, balki fanlararo vazifalar (loyihalar) hal qilinadi va ko'plab o'rganilgan fanlar ularning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, fanlararo vazifalar mazmunini

loyihalashning zaruriy talabi ularning haqiqiy ijtimoiy-kasbiy va ilmiy-amaliy yo'nalishi hisoblanadi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan vazifalarning mazmuni ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy sohalarda integratsiya jarayonlarini, insoniyatning mobil muammolarini, psixologik va 80edagogic darajani, jarayon va natija sifatida fanlararo integratsiyani, fanlararo asosda ta'lim mazmunini rivojlantirishni o'z ichiga olishi kerak. Ta'lim jarayonida 80edagogic yondashuvlarni qo'llash, ularni integratsiyalash barqaror rivojlanish muammosini hal qiladi. Sifatini yaxshilash uchun tegishli vakolatlarga ega bo'lgan talabalarda kasbiy rivojlanish, muammoli tadqiqotlar va faol usullar, loyihalarning amaliy usuli, tajriba, axborot texnologiyalari qo'llaniladi. Kompetentsiyaga asoslangan, texnologik va harakatga yo'naltirilgan yondashuvlarni birlashtirishga asoslangan o'quv fanlarini o'rganishda talabalarining o'quv va bilim qobiliyatlari va fikrlashlarini shakllantirish uchun amaliyotga yo'naltirilgan tayyorgarlikni takomillashtirish zarur.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Цифровое развитие международного бизнеса. In Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации (pp. 112-113).
2. Шарипов Ф. Ф. Экосистема угольной промышленности Российской Федерации //Путеводитель предпринимателя. – 2019. – №. 43. – С. 185-189.
3. Отамирзаев, О. У., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). Методика проведения лабораторных занятий с интерактивными методами. Science Time, (2 (38)), 270-273.
4. Даминов, А. А., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ И ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. Science Time, (11 (35)), 143-147.
5. Мамаджанов, А. Б., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). Электр таъминоти тизимига энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хақида. International scientific journal, (1 (1)), 76-79.
6. Даминов, А. А., Атамирзаев, Т. У., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2-3), 59-62.
7. Мамаджанов, А. Б., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). EFFICIENCY IN THE INTRODUCTION OF AUTOMATED SYSTEM OF CONTROL AND ACCOUNTING OF

ELECTRIC POWER SUPPLY SYSTEMS. Міжнародний науковий журнал, (1-1), 76-79.

8. Шарипов, Ф. Ф., & Мамаджанов, А. Б. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

9. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.

10. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.

11. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.

12. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. Universum: технические науки, (12-4 (81)), 82-85.

13. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.

14. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

